

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafoyeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО- ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ, ОСНОВАННЫХ НА ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПАРТНЕРСТВЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ

Санакуллова Нигора
Директор дошкольного
образовательного
Учреждения Центра детского
развития

Аннотация: Во всём мире педагоги считают социально-эмоциональное обучение ключевым фактором всестороннего развития учащихся, связанным с более высокими академическими достижениями, психическим здоровьем и способностью эффективно взаимодействовать с окружающими. Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие эффективность социально-эмоционального обучения, его внедрение в Узбекистане по-прежнему носит фрагментарный и несогласованный характер. Немногочисленные существующие исследования сосредоточены на отдельных аспектах развития личностных навыков, которые в различных моделях обучения обозначаются по-разному, при этом отсутствует единая структура, охватывающая как школы, так и семьи. В работе предлагается новый взгляд на то, как школы и семьи могут выстраивать совместную деятельность в рамках единого подхода. Вместо их разграничения обосновывается интеграция в целостную систему. Опираясь на глобальные концепции социально-эмоционального обучения, исследования эмоций, стили воспитания и местные педагогические подходы, формируется комплексная модель, выходящая за рамки классного обучения и предполагающая активное взаимодействие с семьями посредством согласованных усилий. Дети, педагоги и опекуны выступают как взаимосвязанные участники единого процесса. Устойчивость результатов обеспечивается при условии постоянного сотрудничества в обеих средах. Полученные выводы позволяют по-новому осмыслить функционирование социально-эмоционального обучения за пределами западной контекста и могут повлиять на практические решения, принимаемые как в классе, так и в процессе взаимодействия с семьями по всему Узбекистану.

Ключевые слова: социально-эмоциональное обучение, школьное социально-эмоциональное обучение, партнёрство семьи и школы, эмоциональный интеллект, Узбекистан.

Аннотация: Butun dunyo bo'ylab pedagoglar ijtimoiy-emotsional ta'limni o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishida muhim omil deb hisoblaydilar; u yuqori akademik natijalar, ruhiy salomatlik va ijtimoiy moslashuv bilan chambarchas bog'liq. Ijtimoiy-emotsional ta'limning samaradorligini tasdiqlovchi ko'plab tadqiqotlarga qaramay, uning O'zbekistonda joriy etilishi hanuz izchil tusga ega emas. Mavjud kam sonli tadqiqotlar shaxsiy ko'nikmalarning alohida jihatlariga e'tibor qaratib, turli ta'lim modellari doirasida turlicha talqin qilinadi va maktab hamda oilani qamrab oluvchi yagona tizim yetishmaydi. Ushbu maqolada maktab va oilaning ijtimoiy-emotsional ta'limni amalga oshirish jarayonida qanday qilib samarali hamkorlik qilishi mumkinligiga yangicha yondashuv taklif etiladi. Maktab va oila alohida subyektlar sifatida emas, balki yagona, integratsiyalashgan yondashuv doirasida ko'rib chiqiladi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim, hissiyotlar, tarbiya uslublari va mahalliy pedagogik yondashuvlarga oid global qarashlarga tayangan holda madaniy jihatdan moslashtirilgan model shakllantiriladi. Ushbu model nafaqat sinfdagi ta'lim jarayonini, balki oilalar bilan o'zaro bog'liq hamkorlikni ham qamrab oladi. Bolalar, pedagoglar va vasiylar umumiy tizimda o'zaro uyg'un rollarni bajaradilar. Natijalarning barqarorligi ikki muhitda ham uzluksiz va muvofiqlashtirilgan hamkorlikka bog'liq. Ushbu xulosalar G'arb kontekstidan tashqarida ijtimoiy-emotsional ta'limning amal qilish mexanizmlariga oid yangi ilmiy qarashlarni shakllantiradi hamda O'zbekiston bo'ylab sinfda va oilalar bilan muloqot jarayonida qabul qilinadigan amaliy qarorlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Калит so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim, maktabdagi ijtimoiy-emotsional ta'lim, maktab va oila hamkorligi, emotsional intellekt, O'zbekiston.

Abstract: Social and Emotional Learning (SEL) has been internationally recognized as a critical component of holistic education, contributing to students' academic achievement, psychological well-being, and social adaptation. Although global research demonstrates the effectiveness of SEL, its implementation in Uzbekistan remains fragmented and lacks a unified conceptual framework. Existing studies address components of social and emotional development using diverse pedagogical and psychological terminologies, without systematic integration at either the institutional or family level. This article aims to develop a comprehensive, culturally adapted SEL model for Uzbekistan by integrating school-based SEL practices with family-school partnership approaches. Drawing on international SEL theory, emotional intelligence research, parenting studies, and Uzbek pedagogical scholarship, the article proposes a multi-level SEL framework encompassing schools, teachers, parents, and children. The proposed model emphasizes systemic coordination between educational institutions and families as a prerequisite for sustainable SEL outcomes. The findings contribute to the theoretical advancement of SEL in non-Western contexts and offer practical implications for educational policy, teacher training, and parent education programs in Uzbekistan.

Key words: social and emotional learning, school-based social and emotional learning, family-school partnership, emotional intelligence, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В наши дни обучение выходит за рамки оценок, когда речь идет о преодолении эмоциональных и межличностных трудностей. Такие навыки, как управление эмоциями, забота о других, эффективная коммуникация, умение восстанавливаться после неудач, а также принятие обдуманных решений, имеют не меньшее значение для долгосрочного благополучия. Стало очевидно, что обучение этим навыкам должно планироваться, осмысливаться и корректироваться с течением времени, а не оставляться на волю случая. Такой структурированный подход принято называть социально-эмоциональным обучением. Согласно глобальным исследованиям, такие навыки, как эмпатия и стрессоустойчивость, помогают учащимся лучше учиться, снижают уровень нежелательного поведения и повышают внутреннее благополучие (Дурлак и др., 2011; Гринберг и др., 2003) ^[2].

Вследствие этого школы по всему миру начали включать данные элементы в учебные программы и нормативные документы. Тем не менее эффективность таких программ зависит от их адаптации к местным потребностям и обеспечения устойчивой реализации на разных этапах жизни. В Узбекистане изменения в образовании часто направлены на обновление учебных материалов и соответствие глобальным критериям, однако эмоциональное развитие получает менее системную поддержку. Хотя идеи, связанные с социально-эмоциональным обучением, представлены в местных исследованиях и практических проектах, им нередко недостает четкой структуры. Существующие подходы, как правило, сосредоточены либо исключительно на школьных классах, либо только на семейной среде, не учитывая взаимное влияние этих сфер. В данной статье рассматривается, каким образом школы и семьи могут более эффективно сотрудничать в области социально-эмоционального обучения. Ключевой целью является разработка структурированного подхода, соответствующего образовательной среде Узбекистана и его культурному контексту.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Когда дети учатся справляться с чувствами, выстраивать отношения с окружающими и принимать ответственные решения, это и составляет сущность социально-эмоционального обучения (CASEL, 2020). В основе модели CASEL лежат пять ключевых компетенций, которые служат фундаментом для реализации СЭО в образовательной практике ^[1]. Эмпирические данные, полученные в реальных школьных условиях, свидетельствуют об эффективности социально-эмоционального обучения. Уже в 2011 году исследовательская группа Дурлака установила, что учащиеся, участвующие в программах СЭО, демонстрируют более высокие академические результаты и более ответственное поведение. Впоследствии Гринберг (2003) дополнил эти выводы, показав, что СЭО способствует сохранению психологической устойчивости учащихся в долгосрочной перспективе ^[5]. Вместе с тем исследователи подчеркивают, что школы сами по себе не могут обеспечить устойчивую эффективность программ социально-эмоционального обучения ^[2]. По мнению Вайсберга и его коллег (2015), значимый эффект достигается тогда, когда учащиеся рассматриваются как часть более широкой семейной и социальной среды, а не исключительно в рамках школьного пространства ^[11].

Семья оказывает существенное влияние на эмоциональное развитие детей, особенно на ранних этапах социализации. То, каким образом родители выражают эмоции, справляются со стрессом и регулируют поведение, играет ключевую роль в формировании эмоциональной сферы ребенка (Эйзенберг и др., 2010). Когда школа и семья действуют согласованно, ожидания в отношении поведения и эмоциональных реакций ребенка закрепляются более эффективно, что повышает результативность

социально-эмоционального обучения [3]. Исследования Шеридана и его коллег (2019) подтверждают, что совместная работа семьи и школы способствует улучшению эмоционального благополучия детей и одновременно поддерживает их академические достижения. Когда родители осваивают социально-эмоциональные навыки совместно с педагогами, полученные результаты оказываются более устойчивыми и значимыми по сравнению с программами, исключая семью из образовательного процесса [10]. Несмотря на то что модели социально-эмоционального обучения демонстрируют эффективность в разных странах, их прямое заимствование без учета культурных особенностей сопряжено с определенными трудностями. Хоффман (2009) отмечает, что представления об эмоциях, взаимодействии с авторитетом и негласные социальные нормы существенно различаются в разных культурах, что требует адаптации программ СЭО при их внедрении в иной социокультурный контекст. Не каждая культура органично вписывается в западные концептуальные рамки, поэтому образовательные учреждения должны разрабатывать модели социально-эмоционального обучения с учетом местных традиций и ценностей. В случаях, когда программы игнорируют культурные обычаи, верования и уклад жизни, они нередко приобретают формальный характер и не оказывают реального воздействия на развитие личности [6].

В Узбекистане социально-эмоциональное обучение не оформлено как единая системная школьная программа. Его элементы проявляются под различными названиями, такими как эмоциональное развитие, формирование характера, развитие внутренней устойчивости, управление чувствами, а также забота о детях в семье и школе. Узбекские исследователи подчеркивают ведущую роль семьи в эмоциональном развитии детей, рассматривая при этом школу как важнейший институциональный фактор социализации. Так, в исследовании Ганиева (2016), посвященном формированию характера, особое внимание уделяется вопросам эмоционального равновесия и нравственного воспитания [4]. Тураев (2018) рассматривает образование как систему взаимосвязанных влияний семьи, школы и более широких культурных норм, формирующих идентичность личности. Рахимов (2017) указывает на необходимость активного участия родителей, поскольку дети сталкиваются с эмоциональными и поведенческими трудностями в процессе взросления [9]. Вместе с тем Каримова (2019) подчеркивает значимость профессионального мышления и социально-эмоциональных компетенций педагога. Несмотря на ценность указанных подходов, они, как правило, не интегрированы в единую целостную систему социально-эмоционального обучения, что ограничивает их практическую эффективность [7].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новый взгляд на школьную жизнь определяет ход данной работы. На основе анализа литературы, охватывающей глобальные и локальные темы, такие как эмоциональное обучение, мышление учащихся и связь класса с семьями, со временем были выявлены устойчивые закономерности. Идеи были объединены с использованием концептуальных рамок, связывающих общие теории с реальными условиями системы образования Узбекистана. Новый подход формируется при создании инструментов, предназначенных для руководства действиями в реальном мире и открывающих возможности для будущих исследований.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эта модель социально-эмоционального обучения объединяет школьные программы со способами вовлечения семей, формируя единую целостную структуру. Она охватывает три уровня – школьный, семейный и индивидуальный (ученический), – все они связаны четкими взаимосвязями [8].

Институциональный уровень (школы и учителя). То, что формирует атмосферу в школе, имеет такое же значение, как и политика. Культура способствует социально-эмоциональному обучению тогда, когда этот процесс происходит естественно, а не принудительно. Учителя часто возглавляют данные усилия, даже при отсутствии у них формальной подготовки. Обучение эмпатии, методам активного слушания и управлению напряжением помогает им успешно выполнять эту роль. Лидерство задаёт тон: правила и распорядок дня теряют значимость без доверия. Безопасность и психологическая теплота формируются тогда, когда руководители демонстрируют последовательность, а не избыточный контроль.

Семейный уровень (родители и домашняя среда). На семейном уровне модель делает акцент на развитии социальных и эмоциональных компетенций родителей. Родители рассматриваются как основные эмоциональные образцы для подражания, поведение которых формирует у детей эмоциональную регуляцию и навыки межличностного общения. Структурированные программы обучения родителей и консультационные услуги выступают ключевыми компонентами данного уровня.

Индивидуальный уровень (дети и учащиеся). На индивидуальном уровне дети развивают эмоциональную осознанность, саморегуляцию, эмпатию и ответственное принятие решений благодаря после-

довательному руководству в семье и системному подкреплению в школе. Согласованность семейных и школьных практик обеспечивает эмоциональную преемственность и психологическую безопасность. Интеграция этих трёх уровней формирует целостную экосистему социально-эмоционального обучения, отражающую культурный акцент Узбекистана на ответственности семьи и соответствующую международным образовательным стандартам.

Предложенная системная модель социально-эмоционального обучения (СЭО) заполняет критически важный пробел в системе образования Узбекистана, объединяя школьные и семейные подходы. В отличие от разрозненных практик, интегрированная модель обеспечивает согласованность эмоциональных норм, стилей общения и поведенческих ожиданий в различных средах. Благодаря включению национальных педагогических традиций и международных принципов, основанных на эмпирических данных, модель повышает культурную релевантность и практическую реализуемость. Она также формирует концептуальную основу для разработки образовательной политики, подготовки педагогических кадров и инициатив по обучению родителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье предложена системная, культурно адаптированная модель социально-эмоционального обучения (СЭО) для Узбекистана, интегрирующая внедрение на уровне образовательных организаций с подходами, основанными на партнёрстве семьи и школы. Несмотря на то что концепции, связанные с социально-эмоциональным обучением, присутствуют в национальных исследованиях под различными терминами, их фрагментарность существенно ограничивает практическую эффективность. Предлагаемая модель формирует единый концептуальный подход, объединяющий образовательные учреждения и семьи в процессе содействия социально-эмоциональному развитию детей. Разработанная структура вносит вклад в развитие теории СЭО в незападных социокультурных контекстах и одновременно предоставляет практико-ориентированные направления для дальнейших исследований, разработки образовательной политики и внедрения в педагогическую практику.

Список использованной литературы:

1. CASEL. (2020). Что такое социально-эмоциональное обучение? Сотрудничество в области академического, социального и эмоционального обучения. <https://casel.org>
2. Дурлак, Дж. А., Вайсберг, Р. П., Дымницки, А. Б., Тейлор, Р. Д., и Шеллингер, К. Б. (2011). Влияние повышения уровня социально-эмоционального обучения учащихся: метаанализ универсальных школьных вмешательств. *Развитие ребенка*, 82(1), 405–432.
3. Эйзенберг, Н., Камберленд, А., и Спинрад, Т. Л. (2010). Родительская социализация эмоций. *Психологическое исследование*, 21(4), 246–273.
4. Ганиев, Б. С. (2016). Психологические основы развития личности в школьном образовании. Ташкент: Издательство “Фан”.
5. Гринберг, М. Т., Вайсберг, Р. П., О’Брайен, М. У., Зинс, Дж. Э., Фредерикс, Л., Резник, Х., и Элиас, М. Дж. (2003). Совершенствование школьной профилактики и развития молодежи посредством скоординированного социально-эмоционального и академического обучения. *Американский психолог*, 58(6–7), 466–474.
6. Хоффман, Д. М. (2009). Размышления о социально-эмоциональном обучении: критическая перспектива тенденций в Соединённых Штатах. *Teachers College Record*, 111(2), 533–556.
7. Каримова, Д. М. (2019). Профессиональная компетентность учителя и эмоциональная культура. Ташкент: Издательство “Учитель”.
8. Майер, Дж. Д., Саловой, П., и Карузо, Д. Р. (2004). Эмоциональный интеллект: теория, результаты и последствия. *Психологическое исследование*, 15(3), 197–215.
9. Рахимов, А. К. (2017). Психологическая поддержка студентов в образовательном процессе. Ташкент: Издательство Национального университета Узбекистана.
10. Шеридан, С. М., Ким, Э. М., Каутс, М. Дж., и Сьютс, Т. М. (2019). Вовлечение родителей и партнёрство школы и семьи. *Обзор школьной психологии*, 48(4), 316–332.
11. Вайсберг, Р. П., Дурлак, Дж. А., Домитрович, К. Э., и Гуллотта, Т. П. (2015). Социально-эмоциональное обучение: прошлое, настоящее и будущее. *Справочник по социально-эмоциональному обучению*.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.